

СОВРЕМЕННАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА В УЗБЕКИСТАНЕ

Сардор Дониёр угли Сохибжонов

студент 2-курса лечебного факультета Международного образования

Научный руководитель: Лутфиниса Азамадходжаевна Фазилова, старший преподаватель ТГСИ. e-mail: flutfinisa@gmail.com

Цель исследования: определить потребности населения в телемедицине и оценить эффективность её внедрения в Узбекистане.

Ключевые слова: современная телемедицина, инновационные приборы и технологии, консультационная помощь, дистанционное наблюдение, видеоконференцсвязь (ВКС), инфекционные заболевания, COVID-19, удалённые регионы.

Актуальность: современная телемедицина является перспективным методом, который позволяет улучшить доступ населения к медицинской помощи, особенно в удалённых регионах. Пандемия COVID-19 стала катализатором для внедрения телемедицинских технологий в Узбекистане, что доказало их значимость и востребованность.

С ростом использования телемедицины увеличивается качество и скорость оказания медицинских услуг. Данная статья направлена на изучение внедрения телемедицины в Узбекистане, её преимуществ и возникающих трудностей.

Research Objective: to determine the population's needs for telemedicine and evaluate the effectiveness of its implementation in Uzbekistan.

Keywords: modern telemedicine, innovative devices and technologies, consultative support, remote monitoring, video conferencing (VCS), infectious diseases, COVID-19, remote regions.

Relevance: modern telemedicine is a promising method that improves access to healthcare, particularly in remote areas. The COVID-19 pandemic served as a catalyst for the adoption of telemedicine technologies in Uzbekistan, proving their significance and demand.

With the growing use of telemedicine, the quality and speed of medical services have increased. This article aims to study the implementation of telemedicine in Uzbekistan, its advantages, and the challenges encountered.

Введение

Современная телемедицина базируется на использовании новейших технологий, которые обеспечивают возможность передачи данных, текстовых сообщений, рентгеновских снимков, результатов анализов и даже дистанционного участия в сложных операциях.

В Узбекистане развитие телемедицины началось активно в 2020 году, когда пандемия COVID-19 потребовала срочного внедрения новых методов консультаций и контроля пациентов. Это позволило улучшить качество реабилитации и предоставило доступ к медицинской помощи для жителей удалённых регионов, где традиционная медицина не всегда доступна.

Рисунок-1. Рост использования телемедицины в Узбекистане (2019–2023)

На рисунке-1 представлена динамика роста использования телемедицины в Узбекистане за последние годы.

Телемедицина используется не только при инфекционных заболеваниях. Например, нейрохирург Кариев Гайрат Маратович успешно применил телемедицинские технологии для участия в операции пациента с опухолью.

Материалы и методы:

Для анализа была использована комбинация методов:

1. Качественные данные: Анализ официальных отчётов Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.
2. Программное обеспечение: Использование платформ Zoom, Microsoft Teams и специализированных медицинских серверов.

Методы позволили:

Обеспечить связь между врачами, ассистентами и пациентами.

Осуществить контроль за действиями специалистов при выполнении сложных процедур.

Ускорить обучение врачей и внедрить дистанционную модель работы.

Результаты:

В ходе исследования выявлено:

1. Повышение уровня осведомлённости: Пациенты из удалённых регионов республики получили доступ к качественной медицинской помощи.
2. Рост качества взаимодействия специалистов: Телемедицина улучшила коммуникацию между врачами разных специализаций, особенно в сложных клинических случаях.
3. Уменьшение времени на диагностику: Быстрый обмен данными позволяет оперативно реагировать на медицинские запросы.

Вывод:

Телемедицина в Узбекистане стала ключевым направлением в развитии здравоохранения, особенно в условиях пандемии. Её широкое внедрение позволило:

Увеличить доступность медицинской помощи для жителей удалённых регионов.

Ускорить процесс диагностики и реабилитации пациентов.

Обеспечить взаимодействие между врачами на мировом уровне.

Однако, для дальнейшего развития требуется:

Расширить доступ к телемедицинским услугам в сельских регионах.

Увеличить финансирование на обучение специалистов.

Внедрить новые платформы для обеспечения безопасности передачи медицинских данных.

REFERENCES:

1. Постановление Министерство здравоохранения Республики Узбекистан № ПК-60. «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы», ПРИЛОЖЕНИЕ № 1., «Стратегия развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 октября 2024 года № ПК-358. «О утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года».
3. Фаилова Л.А. Стоматологияни ўрганишда мобил иловаларни ўрни // Stomatologiya Научно-практический журнал. №2(71) 2018 – С-82-85.

4. Фазилова Л.А., Абдуганиева Ш.Х. Компьютерные технологии в высшем медицинском образовании. // Stomatologiya Научно-практический журнал. №4(73) 2018 – С-59-61
5. Прасолова А.А., Студенова Д. П Мобильные системы в образовании// Вестник МГУП имени Ивана Федорова. Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова. № 5'2015 - С-28-31.
6. World Health Organization (WHO). "Global Strategy on Digital Health 2020–2025".
7. American Telemedicine Association (ATA). "Telemedicine in Global Healthcare Systems: Trends and Challenges".
8. Интервью и отчёты, связанные с работой нейрохирурга Кариева Гайрата Маратовича.
9. Примеры кейсов телемедицинских консультаций в условиях COVID-19 в Узбекистане.